

Prolepsis y autorreferencialidad en *Las cinco advertencias de Satanás* de Enrique Jardiel Poncela

Juan Manuel Castro Carracedo
Universidad de Salamanca

El carácter risueño e ingenioso de las obras jardielescas favorece la aproximación superficial de los críticos que acaban volviendo a los manidos temas de la comicidad, la innovación o la verosimilitud a partir de la mención de giros lingüísticos o personajes arquetípicos, sin reparar en la inexcusable sustentación técnica en que estas comedias se apoyan. Daría la impresión, a la vista de la bibliografía existente, de que las obras fueron escritas de manera espontánea y libérrima, sin concederle al dramaturgo el mérito de la planificación y puesta en práctica de un diseño deliberado del que hallamos muestras suficientes en multitud de sus prólogos. Hemos pasado, por tanto, de la injusta ferocidad que Alfredo Marqueríe (62-3) denunciara entre los críticos de los años 30 y 40, a un peor olvido de las dotes artísticas del autor, que ha quedado sepultado bajo los “gags” y las frases chistosas de sus obras.

El objetivo de este estudio es recorrer el camino de forma contraria y afrontar un tema tratado anteriormente en el teatro de Jardiel Poncela, el cinismo,¹ partiendo de las características temporales que la obra *Las cinco advertencias de Satanás* nos ofrece. Sin ser esta comedia una de las máximas cotas artísticas en la trayectoria de Jardiel, sí destaca por su singularidad en varios aspectos dentro de un catálogo coherente y regular de obras, rasgo que posiblemente propició que el mismo autor la *calificase* como su creación predilecta (Jardiel, *Eloísa...* 29). Más pesimista que la mayoría de las comedias jardielescas, parece reflejar de forma temprana la verdadera personalidad del dramaturgo, que dejó traslucir solamente en los últimos

¹ El tema del cinismo como materia primordial en la comedia jardielesca ha sido estudiado por Ariza Viguera, Conde Guerri, Cuvardic, Valls y Roas entre otros.

años de su vida, más cercana a la tragedia vital que a la impostura cómica que el tono de sus obras le obligaba a mantener.

Las cinco advertencias de Satanás,² estrenada a finales de 1935, nos introduce a lo largo de sus cuatro actos en la vida de Félix Unzueta, un galán acomodado cuya larga lista de fracasos sentimentales lo ha convertido en un escéptico del romanticismo que llega a pagar a sus amantes tras cada ruptura. Junto a él, Ramón Orellana aprovecha sentimental y lucrativamente cada uno de esos desengaños, pues tiene como cometido “recoger” a las mujeres despechadas, quienes caen inmediatamente en sus brazos, y librar así a su amigo de cualquier remordimiento moral, acto por el que también cobra su parte. La acción comienza con la última víctima de estos dos cínicos, Alicia, quien no responde al guión predibujado y, al ser abandonada por Félix, desprecia su retribución monetaria y la compañía de Ramón, y deja a los dos *dandies* reflexionando sobre las mujeres, el destino y su propia ineptitud para el amor. Es en ese momento cuando un Satanás invisible irrumpe en escena y amedrenta a Félix con cinco predicciones que ocurrirán en el transcurso de un año y que no podrá evitar por mucho que lo intente: en los siguientes actos, Félix conocerá a una mujer, se enamorarán, se arrepentirá de su amor y la arrojará en brazos de su amigo Ramón para, finalmente, recibir una última noticia desgraciada. Instantes después, Coral, una joven virginal y misteriosa, aparece para cumplir las profecías de Satanás y enamorarse de un Félix que, pese a constatar progresivamente cómo se dirige hacia un futuro desdichado, no puede detener los acontecimientos y acaba cautivado por ella. Tres meses más tarde, y en el momento de mayor ardor entre ambos, Félix descubre que Coral es su propia hija, fruto de una de sus muchas relaciones pasadas y pide a Ramón que se ocupe de ella como en ocasiones anteriores, dando vía libre a la última de las advertencias: en nueve meses será abuelo del hijo de ambos, señal inequívoca de la pérdida de su juventud.

Como puede verse, no supone *Las cinco advertencias de Satanás* un gran cambio en la temática o la recreación de ambientes dentro de la trayectoria de nuestro dramaturgo. Volvemos a toparnos con los amores desesperados, los elementos sobrenaturales y los personajes refinados, alejados de la realidad social prebélica, que frecuentan las comedias jardielescas. Tampoco el lenguaje desentona con el resto de sus obras y los diálogos humorísticos o

² Las citas tomadas de esta obra proceden de la edición de María José Conde Guerri (Jardiel, *Eloísa...*).

los juegos de palabras siguen siendo el recurso básico que da sensación de unidad a toda la pieza.³ Sin embargo, el conocedor del teatro de Jardiel Poncela percibe una diferencia fundamental en la estructuración de esta obra ya que, como hecho excepcional, el autor está descubriendo su trama de antemano: desde el principio, el espectador es informado de lo que va a ocurrir hasta el final de la representación y muy poca información adicional se añadirá tras ese momento. Toda la obra se expone de forma proléptica en el primer acto, por boca de Satanás, con lo que la linealidad de la secuencia temporal, tan recurrente en la estética de Jardiel Poncela, se rompe completamente.

No gustaba Jardiel Poncela de mostrar sus cartas al público antes de tiempo. Sabedor de que una de sus grandes armas era el efectismo de las situaciones que recreaba, solía diseñar un clima de misterio y fantasía que buscaba la sorpresa del espectador a través de malabarismos argumentales imposibles de predecir. Hasta tal punto llegó a creer en la espontaneidad de sus comedias que presumía de que ni él mismo conocía cómo iban a terminar al concebirlas: “Al ponerme a escribir rarísima vez poseo la idea general de la comedia, y en ningún caso trazado completo de su desarrollo, y aquél va surgiendo apoyado por una pequeña porción del asunto que podríamos llamar célula inicial o corpúsculo originario” (“Prólogo” a *Eloísa está debajo de un almendro*; Jardiel, *Obras completas* vol. II, 122). Esa improvisación continua, que tanto atrae a los seguidores de nuestro autor pero que no parece llamar la atención de la crítica,⁴ se encuentra en la raíz de la dinámica teatral de Jardiel. Sus obras se desarrollan en tiempo presente y real, sin apenas alteraciones cronológicas; la información retrospectiva que se proporciona al espectador es la exclusivamente necesaria en cada caso (en ocasiones resulta incluso insuficiente, pues se elimina del lenguaje figural y

³ Fuente inagotable de frases ingeniosas, *Las cinco advertencias de Satanás* recoge algunas de las citas más memorables de Jardiel Poncela que, más tarde, se encargará él mismo de recopilar en sus *Máximas mínimas*. Entre ellas, son dignas de recordar: “El romanticismo es una afección gástrica,” “Amar es llevar un brazo en cabestrillo” o “[E]n cuestiones de amor, la mujer y el hombre somos ferrocarriles de trayecto limitado, y como la existencia es un viaje muy largo, se ve uno obligado a cambiar varias veces de tren.”

⁴ El único intento de aproximarse a este fenómeno del que tengo conocimiento son unas breves anotaciones en Oliva (202-4).

solamente se transmite por medio de acotaciones) y no existe el menor atisbo de anticipación del paso siguiente.⁵ Las comedias jardielescas parecen inventarse de forma imprevista en cada escena, sin que haya un esquema predeterminado, arriesgándose a pecar de una vaguedad demasiado errática en aras de una frescura y un atrevimiento claramente personales. Sus mismas palabras muestran el desprecio que sentía por el “Arte” (calculado, preciso, artificial en suma) y su preferencia por la cualidad instintiva del teatro vital, sorprendente no sólo para el espectador, sino incluso para el mismo creador:

El teatro no es un Arte. Es un instinto. [...] El teatro es un sexto sentido: planear un asunto y desarrollarlo, graduar el interés yendo siempre delante del público, pero nunca demasiado. (100-2)

La actitud tomada en *Las cinco advertencias de Satanás* representa, por lo tanto, un hecho insólito en la trayectoria de Jardiel, discordante incluso con las propias enseñanzas del autor. Si los últimos actos de sus piezas, como ya se ha expuesto en diferentes estudios (Conde Guerri: 33, Pedraza 609, Ruiz Ramón 275), suelen ser precipitados intentos de solucionar racionalmente la situación caótica desarrollada anteriormente, en esta ocasión el cierre de la comedia no aporta ningún giro inesperado: todo sucede como Satanás/Leonardo ha profetizado y el plano autorreferencial antepone a la perfección la acción escénica posterior. La ventaja cognitiva del espectador es absoluta, domina completamente lo que se le va a ofrecer en escena, y no hay ninguna explicación porque, en definitiva, no existe nada que necesite ser explicado.

Este fenómeno, asimismo, se extiende a toda la obra. Ya desde el primer diálogo entre Ramón y Pedro, el criado de Félix, los acontecimientos de las siguientes tres escenas quedan expuestos ante el público con la excusa de que son actos habituales en el pasado de los protagonistas. No contento con desvelar anticipadamente la trama de la ruptura, el autor decide detallar en la

⁵ No considero relevante el valor prospectivo que podemos encontrar en los títulos de algunas de las obras, aunque desde una perspectiva objetiva sí suponen verdaderas prolepsis. Al fin y al cabo, *Eloísa está debajo de un almendro* o *Los ladrones somos gente honrada* están anticipando una información que resultará útil a la hora de adivinar el final de las comedias. Sin embargo, son detalles demasiado ínfimos para tenerlos en cuenta.

segunda escena las circunstancias en que ésta debe efectuarse. El efecto conseguido, aunque imposibilite el asombro del auditorio, es muy revelador con respecto al carácter de Ramón, quien se nos descubre abiertamente como un cínico.

Una vez perpetrado el abandono de Alicia, único momento en que las expectativas creadas se rompen parcialmente, la aparición del demonio va a introducir el gran vuelco en el desarrollo de la acción: las cinco advertencias que Satanás descubre constituyen el armazón donde se sostiene el argumento de la obra hasta su conclusión. Cualquier evento producido en adelante estará vinculado y sometido a estas profecías, excluyéndose toda posibilidad de alteración, según el ser sobrenatural: “El Destino es inevitable. No está en la mano de los seres ni su felicidad, ni su desdicha. Todo se halla previsto” (218).

La sentencia de Leonardo sobre el destino es aplicable de igual manera a la evolución de la pieza en adelante. Al modo de los prólogos de las tragedias clásicas, la intervención de Satanás es un compendio del argumento completo de la obra, el cual se nos antoja inamovible dado el personaje que lo presenta. A partir de ahora, la comedia se convierte meramente en la constatación de las expectativas creadas en esta escena, proceso en el que se pierde, de forma progresiva, cualquier esperanza de novedad. Las palabras de Satanás configuran el artificio por el que se rige la casi totalidad de esta comedia: la prolepsis.

Aunque es aplicable a cualquier género, tendemos a vincular la prolepsis con la literatura narrativa, especialmente con la novela (ya que no siempre hay espacio en la narrativa breve para desarrollar plenamente esta figura). Probablemente el hecho de que los críticos que más profundamente han estudiado este fenómeno⁶ se centrasen en la narratología condicionó su relación exclusiva con la ficción novelística, con lo que, a menudo, el término *prolepsis* parece estar forzosamente asociado a autores como Tolstoi o Proust. No obstante, la literatura dramática es igualmente capaz de utilizar la prolepsis dentro de sus producciones, aunque normalmente ésta no tiene gran peso dentro de las obras: el carácter anti-situacional de los eventos incluidos en la prolepsis, así como el conflicto que presenta con la condición

⁶ Dentro de esta nómina habría que incluir a Tzvetan Todorov, Gérard Genette, Mieke Bal o Michael Toolan, entre otros.

dinámica del teatro, hacen que no sea uno de los recursos más explotados por los dramaturgos. Como bien exponía Genette (111), el *annonce*, la forma de prolepsis más básica, supone repetir dos veces la misma información, una fuera de orden y otra en orden (dando pie a la *interférence* genettiana), acto que no suele ser apreciado por los autores dramáticos.⁷

Frente a este postulado *Las cinco advertencias de Satanás* no sólo se articula a partir de una prolepsis central: en realidad, la obra nos presenta un catálogo de casi todas las anacronías anticipativas que han sido estudiadas por los teóricos,⁸ algunas de ellas de carácter bastante complejo. A lo largo de la pieza hallamos anuncios de corto alcance, anuncios de largo alcance,⁹ prolepsis internas y externas,¹⁰ de segundo grado,¹¹ repetitivas, implícitas¹².

⁷ Sobre este respecto, Thornton Wilder, por ejemplo, mantenía que “dramatic action takes place in a perpetual present time. [...] On the stage it is always now” (240); por su parte, García Barrientos ha llegado a describir el teatro como “una máquina de *hacer presente*” (138).

⁸ Desde el mismo uso del término “anacronía” puede verse mi adhesión a la clasificación y terminología de Gérard Genette, expuesta en su *Figures III*. Sigo, además, los estudios de Bal y Toolan (aunque ellos también adoptan los términos de Genette) y, parcialmente, a Bridgeman al tratar la función cognitiva de la prolepsis.

⁹ A esta categoría pertenecerían las “advertencias” que dan título a la obra, a excepción de la primera. Las dos últimas, la ruptura con Coral y la llegada de una noticia desgraciada, se materializan al final de la comedia por lo que el grado de anticipación abarca el alcance máximo posible.

¹⁰ Casi todas las proyecciones de futuro que anuncian los personajes acaban repitiéndose de forma actual en el transcurso de la obra, es decir, en la narración primaria y, por tanto, son internas. Sin embargo, la última escena nos ofrece algunos ejemplos de prolepsis externas que se extienden más allá del marco temporal de la pieza, a modo de epílogo; la más impactante es, sin lugar a dudas, el anuncio del nacimiento del nieto de Félix (281).

¹¹ El modo en que está formulada la última de las cinco advertencias, “Si te refieres a la quinta..., ésa te la advertiré dentro de un año, que es cuando tendrías que evitarla...” (219), la convierte en una predicción dentro de otra predicción o, como la define Genette, una prolepsis “*au second degré*” (115), pasando al grupo de las anacronías complejas según su categorización. Frente a las prolepsis completivas, posiblemente el único tipo del que no halla-

Si hablamos de la función cognitiva que cada una de ellas representa observamos asimismo un amplio abanico de posibilidades: la mayoría son prolepsis informativas, pero también encontramos ejemplos que sirven para crear *suspense*,¹³ ironía,¹⁴ humor,¹⁵ etc. El tiempo referencial, el tiempo eventual e, incluso, el tiempo de cada uno de los hablantes, siguiendo los puntos orien-

mos ejemplos en la obra, todos los desplazamientos temporales de *Las cinco advertencias de Satanás* son prolepsis repetitivas o parciales.

¹² Pese a que ningún teórico que conozca ha incluido esta categoría entre sus clasificaciones, creo necesario mencionar los casos en los que la proyección de futuro no se plantea de forma explícita en el texto, sino a través de inferencias o presuposiciones (y no me refiero al mismo caso que las *amorces* de Genette, que tampoco son explícitas, pero no pasan de ser meras alusiones preparatorias). Un caso claro sería la última entrada en escena de Silvia, interrumpiendo la discusión de Coral y Félix. La aparición de Silvia en el preciso momento en que Coral pregunta por su sustituta potencial es un claro guiño al auditorio que no necesita más información para convencerse de la futura relación entre Félix y Silvia. Sin recurrir a la mención explícita, Jardiel sabe sugerir un acontecimiento futuro creando una prolepsis externa e implícita.

¹³ El anuncio del “rival” al que Félix debe derrotar antes de la entrada de Ramón en la habitación de Coral (244) busca aumentar la intriga de la situación en un momento en que el espectador no está seguro de la infalibilidad de Satanás. Acostumbrado a crear argumentos pseudo-policíacos (*Eloísa está debajo de un almendro*, *Los habitantes de la casa deshabitada*, *Los tigres escondidos en la alcoba*, etc), Jardiel envuelve las prolepsis del demonio en una atmósfera de *suspense* que, especialmente al principio, resultaría muy atractiva al público. El simple hecho de llamarlas “advertencias,” en vez de “predicciones” o “profecías,” apunta en esa misma dirección.

¹⁴ Entre ironía y escarnio, por la crueldad del momento, Alicia predice su propio desengaño amoroso al adivinar casualmente las intenciones de Félix (208). La crudeza de la situación aumenta al comprobar que Alicia es la única persona inconsciente de lo que va a ocurrir, puesto que el resto de los personajes, así como el público, han sido avisados de antemano.

¹⁵ Ramón exhibe una larga lista de chistes emplazados en el futuro, sea éste hipotético o real. Al presentar a Silvia, por ejemplo, dice: “Estado oficial: novia mía. Todavía espero que me haga feliz un día: el día que nos separemos” (264).

tativos propuestos por Reichenbach (288-90), rara vez coinciden, con lo que se establece un juego de relaciones temporales harto significativo, como intentaré demostrar a continuación. Escena a escena, toda la obra está desdoblada en dos planos de una misma realidad que se repiten el uno al otro con la única interposición de la variación cronológica. No podemos hablar de dos acciones en la comedia; se trata de una sola, pero anunciada de forma abstracta, en primer lugar, y representada posteriormente.

Esta preocupación por las circunstancias temporales no se limita al plano estructural de la obra, sino que se expande hasta el nivel temático. De hecho, la mayoría de las cuestiones tratadas en *Las cinco advertencias de Satanás* están ligadas, en mayor o menor medida, al tiempo y seguramente éste debería ser considerado el verdadero núcleo legitimador de la comedia, por delante incluso del amor o lo inverosímil. Conceptos como el romanticismo, el instinto y, especialmente, el cinismo, se presentan desde una perspectiva temporal, inédita hasta este momento, y convierten la obra en una continua reflexión sobre los aspectos futuribles de la vida.

Al tratar del valor temático del tiempo no hago referencia al tratamiento desenfadado que Jardiel se permite en algunos diálogos jocosos,¹⁶ ni en su uso para expresar ensoñaciones de corte romántico.¹⁷ El deseo de manejar el tiempo parece ser una de las preocupaciones subyacentes de nuestro autor (hay multitud de ejemplos en sus obras, en especial, en *Cuatro corazones con freno y marcha atrás*) pero, como aplicación temática, opta por la vertiente realista más cercana al dominio cronológico: la capacidad de conocer el futuro. La posibilidad de anticipación que el conocimiento de un tiempo ulterior permite condiciona las actitudes, incluso la psicología, de los personajes hasta acabar convirtiéndose en el soporte organizativo de la comedia.

La contingencia de un destino prefijado y la posibilidad de conocerlo de antemano son los dos ejes que sirven para posicionar a los cuatro protagonistas de *Las cinco advertencias de Satanás*. En un extremo hallamos a Alicia, la amante despechada, quien no cree en la existencia de un futuro pres-

¹⁶ Las fantasías sobre la manipulación del tiempo es uno de los recursos más usuales de Jardiel Poncela a la hora de crear comicidad. Véase, por ejemplo, la descripción de la jornada que hace uno de sus personajes (196).

¹⁷ El segundo acto contiene muchas referencias al control del tiempo por los enamorados: "CORAL.- Es medianoche; pero el tiempo puede regir a nuestro antojo. ¿No hubo alguien que detuvo el sol?" (228).

crita y, por tanto, desconfía de cualquier posibilidad de preverlo. Su irónica despedida de Félix es buena muestra del desprecio que siente por los que actúan desde la convicción de un destino inamovible (212). Significativamente, Alicia es el personaje asociado al instinto, a la adivinación espontánea, la expresión cognitiva más ajustada a un futuro que no existe previamente. Su escepticismo sobre el devenir de los acontecimientos la convierte en el único personaje capaz de romper las expectativas creadas en una prolepsis anterior: ante su desengaño, no reacciona como se había vaticinado (tomando la indemnización de Félix y en brazos de Ramón) sino que rechaza el dinero y la seguridad venidera que éste le proporcionaba. Por consiguiente, Alicia destaca como la figura más aferrada al presente, lo que le conferirá, como veremos más tarde, una dimensión de honestidad superior a los demás.

En el extremo opuesto nos encontramos con Ramón, quien no sólo está convencido de la existencia de un destino prefijado, sino que actúa en todo momento dese la certeza de que lo conoce en todos sus detalles. Hasta la llegada de Satanás, su vida ha estado marcada por la desesperanza de un futuro inevitablemente desgraciado, lo que le ha impedido acometer ninguna empresa.

Por ese motivo, toda su trayectoria ha consistido en recoger las “migajas” que Félix le ha dejado, presas seguras de antemano, sin ambicionar nada fuera de su alcance. La aparición de Satanás, sin embargo, va a cambiar sus circunstancias: manteniéndose en su idea de un destino establecido, y desde la ventaja de conocerlo de antemano, espera simplemente a que ocurran los acontecimientos que ha profetizado el demonio que, por primera vez, lo colocarán por delante de su *cicerone*. Su viaje a Niza a “conseguir lo que pienso que es mi felicidad” (258). muestra una omnisciencia asumida del argumento completo de la obra. Al final, Coral será suya, sin importar lo enamorada que esté de Félix; solamente es cuestión de aguardar a que llegue ese momento.

De acuerdo a su noción de futuro incógnito, Félix asume un doble papel como víctima de esas influencias sobrehumanas que gobiernan de forma inapelable su destino, pero también como ejecutor de sus designios, habitualmente desgraciados para las personas a su alrededor. El abandono de todas sus amantes a lo largo de su vida ha respondido a un proyecto impuesto por una fatalidad que, pese a implicar una visión amarga de todos los

elementos vitales,¹⁸ exime de la responsabilidad ética de los actos personales. Como instrumento de un sino adverso, Félix sabe sacar provecho de las eventualidades de la fortuna y alivia su conciencia creyendo en la inexistencia del libre albedrío, por lo que sufre y se beneficia al mismo tiempo del carácter insondable del futuro. Esta actitud de autocomplacencia ante un porvenir desconocido define, como veremos, la condición cínica de este personaje y será el objetivo principal de la enseñanza que Satanás le procurará con sus cinco predicciones.

A Coral, por su parte, le corresponde ocupar la posición más incoherente que queda en esta gradación, situada entre las posturas de Alicia y de Félix: a pesar de no creer en la existencia de un destino marcado, o, al menos actuar como si así fuera, tiene la convicción de que el hombre es capaz de vislumbrar parte de su futuro, lo que irremediablemente le aboca a la infelicidad. Inicialmente, éste es un enfoque indefendible por la paradoja que conlleva y que provocará una constante contradicción entre sus palabras y su forma de actuar;¹⁹ sin embargo, el halo de misterio que rodea a este personaje, y la permanente inconsistencia que muestra a lo largo de la obra, serán el mejor argumento para justificar tanto esta incoherencia como su reacción final al huir con Ramón. La filosofía con la que Jardiel dota a la Coral del

¹⁸ Algunas de las intervenciones al inicio de la comedia llegan a colocar a Félix cerca del nihilismo vital: “Todo aquello que el hombre emprende es un timo. Amar, el timo de la dicha; trabajar, el timo del tesoro escondido; cazar, el timo de los perdigones...” (203).

¹⁹ Hay una antítesis manifiesta entre las ideas que Coral expresa de forma abstracta (a lo largo del segundo acto) y sus reacciones ante los acontecimientos que se suceden en la segunda mitad de la obra. Su razonamiento especulativo inicial (al igual que sus juicios sobre la juventud, la imaginación, etc). se ajusta a los rasgos de candidez e ingenuidad con los que Jardiel la dota, dejando la seguridad del destino en manos de Dios y atribuyendo a la figura del diablo sus adversidades. Sin embargo, sus mismas palabras finales (“¿Habrá que creer que en esto interviene, efectivamente, el diablo?” 280) demuestran el escaso convencimiento que había tras sus afirmaciones anteriores. La verdadera Coral parece manifestarse en la rebeldía que exhibe ante los impedimentos que surgen en su relación con Félix, profetizados por Satanás, y en su rechazo a las razones que prueban que éste es su padre. Los actos de Coral durante la comedia declaran su firme intención de construir su propio destino y borran la imagen resignada con la que fue presentada al principio.

principio, donde el hombre no sólo se somete a la voluntad divina sino que renuncia a su posibilidad de conocerla de antemano es inaceptable tanto en el universo de la comedia como en la sociedad de mediados del siglo XX. La joven acabará luchando por cambiar el destino marcado por el diablo, en clara defensa del libre albedrío personal, y expresará su recelo ante el conocimiento futuro por lo decisivo que esta comprensión pueda resultar en nuestras acciones presentes. Respaldada por estas paradojas, Coral logra rellenar el hueco que quedaba entre las posibles combinaciones cognitivo-temporales y, simultáneamente, constituirse como el personaje más realista de la comedia.

Las creencias de estos personajes acerca de la existencia del destino y su anticipación no pasarían de ser meros posicionamientos ideológicos donde poder situarlos si no fuera porque, con el transcurso de la comedia, son identificadas con categorías emocionales y morales, rebasando el plano puramente técnico. El lugar que los protagonistas ocupan dentro de esta gradación cognitivo-temporal los terminará etiquetando psicológicamente y, por extensión, definirá ciertos conceptos morales alejados *a priori* del campo temporal. La felicidad o desdicha de estos seres, sus actitudes como cínicos, románticos, soñadores, etc., responden básicamente al desarrollo de sus principios temporales, no a las acepciones comúnmente aceptadas de estos conceptos. La dimensión cronológica, por lo tanto, se convierte en el instrumento básico para describir el universo emocional de *Las cinco advertencias de Satanás*.

La emboscada inicial de Alicia, donde todos los presentes excepto ella saben qué va a ocurrir a continuación, coloca el listón moral de la obra. El carácter ilícito que el espectador reconoce en esta escena sirve de punto de partida en la calificación moral del conocimiento prospectivo. Victimizar a Alicia permite al autor hacer una gran distinción ética entre Félix y Ramón, por una parte (los representantes de la creencia en un destino fijo), y las protagonistas femeninas, por otra, de modo que se condiciona claramente el dictamen del auditorio con respecto a los personajes. De forma implícita, la asociación del futuro cognoscible con la bajeza moral se va afianzando hasta la aparición de Satanás, representante del grado máximo de iniquidad, quien apuntalará esta idea al proclamar que es él mismo quien diseña el destino de

los hombres y se lo da a conocer.²⁰ El juicio de valor que el público proyecta sobre los seres de la obra pasa, por consiguiente, por el filtro de la temporalidad predecible y las actitudes de los personajes serán calificadas, de una u otra manera, según estén condicionadas por su proyección de los acontecimientos posteriores.

Sin embargo, la valoración moral de los protagonistas se atenúa según sea su respuesta emocional a la posibilidad o imposibilidad de conocer el futuro. La diferencia básica entre Ramón y Félix, personajes cuya confianza en el destino los rebaja en la escala ética, radica en que, para el primero, la falta consciente de libre albedrío es causa de regocijo, mientras que para Félix es motivo de infelicidad. Félix atribuye la imposibilidad de la dicha humana a nuestra incapacidad para predecir el futuro, por lo que la crudeza de sus actos se presenta como una reacción visceral ante la desesperanza vital, algo que no necesita el carácter conformista y autocomplaciente de Ramón. Al identificar la incertidumbre del destino con un profundo sentimiento de lo miserable de la existencia humana, Félix obtiene una excusa inmejorable para rebajar su condición moral, error que vendrá a subsanar Satanás con sus profecías. La lección del demonio tiene como objeto des- enmascarar la hipocresía oculta tras esa concatenación de ideas y devolver al ámbito personal la responsabilidad de los actos de Félix:

FÉLIX.- Si uno conociera de antemano las desgracias que se le avecinan, se podría ser dichoso.

(Suenan, más estridentes y prolongadas que nunca, las carcajadas de Leonardo).

LEONARDO.- Porque te he oído antes decir eso, es por lo que estoy aquí. Me eres simpático por tu crueldad, por tu cinismo y por lo poco que te ha importado el dolor ajeno cuando se trataba de tu propio placer. ¡Eres de los míos! (217-8)

En modo alguno es casual el uso de la palabra “cinismo” que el demonio hace en este preciso momento. A lo largo de la comedia, el término “cínico”

²⁰ En un alarde de ingenio, Jardiel no olvida que otro de los nombres de Satanás es Lucifer, “el que lleva la luz” (215), asociando nuevamente la maldad con la posibilidad de iluminar nuestro conocimiento del futuro.

aparecerá en repetidas ocasiones, estableciéndose siempre una conexión directa con la idea de destino y la posibilidad de predecirlo.²¹ El cinismo, una de las constantes del teatro jardielesco, se convierte en *Las cinco advertencias de Satanás* en una noción esencialmente temporal, no en un constructo social y culturalmente predefinido. Un cínico, atendiendo a las trayectorias de Ramón y, especialmente, de Félix, es aquella persona que sabe que existe un futuro fijado de antemano, que reconoce una fatalidad inevitable en él, y que no hace nada para impedirlo, incluso de modo irracional. Con la ayuda de Satanás, Félix realiza una progresión desde el cinismo hacia el romanticismo del que habla Ramón --“Tú has procedido siempre como un cínico, siendo en realidad un romántico, y yo, romántico perdido en el fondo, he vivido en pleno cinismo” (255)--, que no se manifiesta en la pasión amorosa que siente por Coral, sino en su intento de evitar las advertencias que le han sido pronosticadas. Por primera vez en su vida, Félix desea evitar la ruptura amorosa con Coral, pese a tener la absoluta seguridad de que será imposible lograrlo, con lo que abandona su condición de cínico. El conocimiento del futuro, y no el amor, es la razón por la que el sentimentalismo se acaba imponiendo sobre el cinismo en la obra, convirtiendo lo que muchos han interpretado como una rendición al romanticismo convencional por parte de Jardiel en una reflexión sobre la lucha humana contra el destino.²² El cinismo y el sentimiento amoroso pertenecen a planos completamente diferentes, no interfieren ni se excluyen entre sí, tal y como aparece reflejado en el alegato final de Ramón: “...tú mismo eras un cínico, y eso no te ha impedido en absoluto enamorarte con todo el corazón” (274-5).

²¹ “Ser cínico es volver a escribir lo que ya habíamos tachado”(190); “Hasta que llegue el momento romántico, nosotros nos abrazamos al cinismo” (193); “El cinismo de un hombre soltero es la antesala del matrimonio” (275).

²² Expreso así mi desacuerdo con las conclusiones del estudio de Cuardic que opta por la misma interpretación moralista de la obra que pareció contentar a los contemporáneos de Jardiel Poncela. En mi opinión, la obra evita de forma abierta crear cualquier incomodidad de carácter ético (y la falta de todo contacto sexual entre Félix y Coral es signo de ello), pero tampoco pretende dar una lección moral ni ser “una defensa de la vida sentimental y hogareña y un rechazo del la vida cínica del *dandi*” como argumenta este autor (58).

El cínico jardielesco (Valentín en *Una noche de primavera sin sueño*, Germán en *Angelina o el honor de un brigadier*, Martín en *El amor sólo dura 2000 metros* o el Carlo Monte del arranque de su obra, por dar unos ejemplos) no responde ante factores externos como la temática amorosa, la búsqueda de la comicidad o la extravagancia lúdica, sino ante posicionamientos metafísicos de marcada índole pesimista. Su visión de los elementos que constituyen la vida no se desprende del fracaso amoroso o de la crítica social: es muy anterior a estos aspectos.²³ El cinismo de los personajes de Jardiel nos retrotrae a la primigenia desesperación por la impotencia humana que, frente a la imposibilidad de enfrentarse a un destino impuesto, se manifiesta en una indiferencia existencial que los transforma en seres contemplativos. No son pesimistas, pues el pesimista *cree* que el futuro sólo podrá deparar desgracias: ellos lo saben con certeza; por ello, o pese a ello, renuncian a actuar.

¿Hasta qué punto esta tipología es extensible a otras obras de la producción dramática de Jardiel Poncela? A la misma época que *Las cinco advertencias de Satanás* pertenece un grupo de piezas a las que el mismo autor bautizó como “comedias sin corazón”²⁴ por estar escritas, según sus palabras:

²³ De hecho, es el sentimiento cínico el que conforma el resto de los temas y actitudes presentes en el teatro de Jardiel. Sobre este particular, dicen Valls y Roas que: “El cinismo aparece, así, como un procedimiento ideal para expresar ciertas verdades [...]. No en balde Ramón Gómez de la Serna escribió [...] que “Jardiel ha conseguido el cínico diálogo moderno.” A través de tales diálogos es en realidad el propio Jardiel quien manifiesta sus opiniones sobre el amor, la juventud, la imposible consecución de la felicidad, el matrimonio...: opiniones siempre marcadas por un inevitable pesimismo” (41).

²⁴ Valls y Roas (38) prefieren considerarlas, posiblemente en una comparación un tanto desmesurada, “teatro deshumanizado” al estilo de lo que se escribía en Europa en este mismo período. Este grupo, formado entre otras obras por *Angelina o el honor de un brigadier* (1934), *Los ladrones somos gente honrada* (1941), *Madre (el drama padre)* (1941), *Los habitantes de la casa deshabitada* (1942), *Las siete vidas del gato* (1943) además de, obviamente, *Las cinco advertencias de Satanás*, no llega a alcanzar la profundidad crítica y social de sus coetáneas europeas dada la tendencia a reducir a anécdotas puntuales los planteamientos de sus conflictos morales.

[sin] ninguna corriente sentimental que fertilice su estructura, ni se hallan apoyadas, como lo están las otras en ningún cimiento psicológico, pasional, metafísico o filosófico que las preste su solidez y justificación vitales. Son comedias de simple y estricta diversión, de tipo parodístico.” (Jardiel *Tres proyectiles del 42*: 207-8)

Son, en definitiva, comedias cínicas. Dentro de la omnisciencia interna que la posición autorial concedía a Jardiel, y de la clarividencia social que él mismo afirmaba poseer (en multitud de testimonios en sus ensayos autobiográficos), escribir piezas “de simple y estricta diversión” suponía adoptar la misma actitud que el Félix creado por su pluma. En estas obras, Jardiel afronta de forma despreocupada y con temáticas evasivas un desencanto existencial ante el que estaba acostumbrado a reaccionar, aunque fuera con frío sarcasmo:

Me río de todo, porque todo es risible. Me río de mí mismo, porque formo parte de ese todo. [...] No pretendo destruir. Lo que sucede es que la verdad es horrenda. [...] Pero ¿debo ocultar la verdad? No. Hay que descubrir la verdad; cogerla de improviso; mirarla cara a cara sin pestañear, de igual modo que miramos la factura del gas a primeros de mes. (Prólogo a *Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?*; Jardiel 2003: 568-9)

La creación de esas “comedias sin corazón” en un contexto donde era necesario enfrentarse a la verdad, aunque fuera para reírse grotescamente de ella, significaría para Jardiel Poncela un acto supremo de hipocresía, comparable sólo al que protagonizan los cínicos de sus obras. La concentración de este tipo de personajes en un momento específico de su trayectoria teatral está, sin duda, determinada por la negativa consideración que el autor tenía de su labor creadora a la hora de esclarecer el mundo en el que vivía.

No obstante, retomemos la idea de que la obra es una prolepsis continuada y reconozcamos que existe un sujeto aún más consciente del final desdichado y que también permanece *contemplativo*: el espectador. La construcción prospectiva de *Las cinco advertencias de Satanás* tiene un destinatario primordial, anterior a cualquiera de sus personajes (que sólo reciben las profecías de forma parcial) en los asistentes a la representación, los cuales, al final del primer acto, están mejor situados en la escala cognitivo-temporal que ninguno de los protagonistas. Desde la aparición del demonio Leonardo

el espectador entiende que los personajes tienen un destino marcado, conoce ese destino y asiste de forma impasible a las adversidades que el autor ha dispuesto para ellos. Cualquier juicio de valor que el público llegue a emitir sobre los personajes de Ramón o de Félix (que será negativo por necesidad) se verá reflejado en sí mismo, puesto que su modo de actuar es exactamente igual al de éstos. El espectador, que contempla y disfruta de las fatalidades consabidas de esos seres escénicos durante tres actos, repite y aumenta la actitud censurable de Félix hasta erigirse como el mayor ejemplo de cinismo del espectáculo teatral.

La prolepsis discursiva de *Las cinco advertencias de Satanás* tiene una indudable función autorreferencial dentro de la obra. La tan repetida leyenda del Jardiel indulgente con su público, incapaz de ofrecer una crítica a la sociedad de su tiempo (Pérez Minik 420; García Pavón 99-101), no recuerda los acerbos arranques del comediógrafo (obvios productos del resentimiento ante la ocasional mala acogida de sus obras), quien llegó a definir a sus espectadores como “una masa de analfabetos espumeados en los peores suburbios” o “un auditorio embrutecido de mascadores de pipas de girasol” (Jardiel, *Obras completas* vol. I, 1211). El juego de anacronías en esta pieza permite al autor desarrollar un sentimiento de rechazo paralelo al que los espectadores han sentido por ciertos personajes escénicos, expresando así una crítica más profunda y espiritual que la mera denuncia social. Por encima de los conflictos socio-económicos, el madrileño censura en su público la misma filosofía que se ve reflejada en escena, el cinismo del que contempla las desgracias de la vida con gesto inalterable. Gracias al uso de la prolepsis, Jardiel puede parafrasear las palabras de Baudelaire y decir a su espectador: “*Cynique lecteur, –mon semblable, –mon frère.*”

Obras citadas

- Ariza Viguera, Manuel. *Enrique Jardiel Poncela en la literatura humorística española*. Madrid: Fragua, 1974.
- Bal, Mieke. *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*. Toronto: University of Toronto Press, 1985.
- Bridgeman, Teresa. “Thinking Ahead: A Cognitive Approach to Prolepsis.” *Narrative*, 13 (2005): 125-59.
- Conde Guerri, María José. *El teatro de Enrique Jardiel Poncela: Aproximación crítica*. Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 1982.

- Cuvardic García, Dorde. "Dominio del sentimentalismo sobre el cinismo en *Las cinco advertencias de Satanás*." *Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica* 22 (1996): 45-59.
- García Barrientos, José Luis. *Drama y tiempo. Dramatología I*. Madrid: CSIC, 1991.
- García Pavón, Francisco. "Inventiva en el teatro de Jardiel Poncela: *Cuatro corazones con freno y marcha atrás*." *El teatro de humor en España*. Ed., J. Rof Carballo. Madrid: Ed. Nacional, 1966. 85-104.
- Genette, Gérard. *Figures III*. Paris: Éditions du Seuil, 1972.
- Jardiel Poncela, Enrique. *Tres proyectiles del 42*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1943.
- _____. *Obras completas*. 6 vols. Barcelona: Ed. Ahr, 1965-73.
- _____. *Eloísa está debajo de un almendro. Las cinco advertencias de Satanás*. Ed., María José Conde Guerri. Madrid: Espasa Calpe, 2002. 22ª ed.
- _____. *Obras selectas: Novela*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.
- Marqueríe, Alfredo. *Veinte años de teatro en España*. Madrid: Editora Nacional, 1959.
- Oliva, César. "El lenguaje escénico de Jardiel Poncela." *Jardiel Poncela: Teatro, vanguardia y humor*. Cristóbal Cuevas García, ed. Barcelona: Anthropos, 1993. 195- 223.
- Pedraza, Felipe B. y Milagros Rodríguez. "Enrique Jardiel Poncela." *Manual de literatura española. Vol. X: Novecentismo y vanguardia. Introducción, prosistas y dramaturgos*. Pamplona: Cénlit Eds., 1991. 603-52.
- Pérez Minik, Domingo. *Teatro europeo contemporáneo*. Madrid: Ed. Guadarrama, 1961.
- Reichenbach, Hans. *Elements of Symbolic Logic*. London: Free Press, 1966. 2ª ed.
- Ruiz Ramón, Francisco. *Historia del teatro español. Siglo XX*. Madrid: Cátedra, 1997.
- Todorov, Tzvetan. "Structural Analysis of Narrative." *Novel* 3 (1969): 70-76.
- Toolan, Michael J. *Narrative: A Critical Linguistic Introduction*. London: Routledge, 1988. 5ª ed.
- Valls, Fernando y David Roas. *Enrique Jardiel Poncela*. Madrid: Ediciones Eneida, 2001.
- Wilder, Thornton. "Some Thoughts on Playwriting." *The Context and Craft of Drama: Essays on the Nature of Drama and Theatre*. Eds. Robert W. Corrigan & James L. Rosenberg. Scranton: Chandler Publishing, 1964.